

Aporte a la confiabilidad de software embebido escrito en C mediante contratos y análisis estático con VeriFast

1st Jordán Francisco Insfrán

Laboratorio de Informática y Computación
Aplicada / Facultad de Ingeniería / Universidad
Nacional de Entre Ríos

Oro Verde, Argentina

jordan.insfran@uner.edu.ar

2nd Javier Eduardo Díaz Zamboni

Laboratorio de Informática y Computación
Aplicada / Facultad de Ingeniería /
Universidad Nacional de Entre Ríos

Oro Verde, Argentina

javier.diaz@uner.edu.ar

Resumen—Los sistemas embebidos son claves en la tecnología actual, y C es uno de los lenguajes más importantes para su programación. Sin embargo, los errores en lenguaje C suelen ser difíciles de detectar por pruebas convencionales, ya que suelen ser sutiles, no causan un fallo limpio y tienen efectos impredecibles difíciles de diagnosticar.

Para aportar a la confiabilidad del software embebido programado en C, se presenta una estrategia que combina la programación por contratos y la verificación estática con VeriFast, y se aplica a dos casos simples de código en C. Se hace foco en software crítico, que puede constituir una línea de base para un despliegue amplio, donde una falla en producción implica importantes pérdidas. Este puede ser el caso de drivers empleados en arquitecturas basadas en capas.

Consideramos que el enfoque propuesto aporta a mejorar la confiabilidad del software, porque contribuye a sistematizar las pruebas de correctitud.

Palabras clave: programación por contratos, análisis estático, driver, VeriFast, confiabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas embebidos son una pieza clave en el desarrollo de la tecnología actual, y C es uno de los lenguajes más potentes y utilizados para su programación, proporcionando la lógica y el control necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, los errores en programas en lenguaje C suelen ser muy difíciles de detectar por pruebas convencionales (*testing*) o la revisión del código, ya que a menudo son

sutiles y normalmente no causan un fallo limpio, sino que tienen efectos impredecibles difíciles de diagnosticar, [1].

La detección de estos errores es muy importante en contextos de aplicaciones críticas, ya que podrían permitir ciberataques, causar pérdidas económicas importantes o producir lesiones graves a las personas o el ambiente, [1]. Por esta razón, en nuestro laboratorio, hemos sistematizado y analizado nuestras prácticas de diseño y desarrollo en el ámbito de la docencia, investigación y desarrollo, considerando esencial la incorporación de conceptos, metodologías y herramientas para la mejora de la confiabilidad del software. Entre las metodologías que estamos incorporando, se destacan la programación por contratos y el análisis estático, objetos de estudio en este trabajo para mejorar la confiabilidad del software.

Esta integración es crucial, ya que las aplicaciones de nuestro interés, y aquellas en las que nuestros futuros graduados podrían trabajar, pueden ser de carácter crítico. Ejemplos de estas aplicaciones pueden incluir desarrollo de software integrado en automóviles, aviones, aplicaciones espaciales, nucleares, médicas o químicas; sistemas complejos de procesamiento de datos bioinformáticos que contribuyen al diagnóstico basado en información de pacientes, controladores para dispositivos en aplicaciones de Internet de las Cosas en entornos críticos como hospitales, entre otros.

En estos contextos la confiabilidad de los sistemas es prioritaria, y mucho del software

desarrollado en sistemas críticos se programa en lenguaje C. Esto se debe a que es un lenguaje que produce un código máquina eficiente y de alto rendimiento, es portable entre sistemas, y tiene una gran y activa comunidad de programadores. A pesar de sus virtudes, los errores de programación en C, como los accesos ilegales a memoria y las carreras de datos (*data races*), no son fáciles de detectar y pueden facilitar ciberataques o causar graves daños.

Para estos casos, una apropiada combinación de programación por contratos y análisis estático pueden aportar una forma sistemática de detectar errores en C, aportando a mejorar la confiabilidad del software. Para mostrar esto, en este trabajo se presenta un análisis de códigos simples de uso de programación por contratos en C, para ser analizados y verificados con la herramienta VeriFast. La estrategia de desarrollo con la metodología de programación por contratos se plantea a partir de algunos requerimientos básicos mostrando la conexión entre estos y el código. En forma general, el enfoque planteado permite aumentar la confiabilidad del firmware en su conjunto, la legibilidad y la testabilidad del código y, además, favorece el pensamiento sistémico, computacional y algorítmico del programador/a. En particular, para este trabajo, se hace foco en aquel software que constituye la línea de base para organizaciones o empresas que pretenden un amplio despliegue de su firmware donde una falla en producción podría implicar importantes pérdidas. Este es el caso de drivers empleados en arquitecturas basadas en capas, [2].

II. PROGRAMACIÓN POR CONTRATOS

El diseño por contratos es una metodología en ingeniería de software, propuesta por Bertrand Meyer, que está pensada para mejorar la calidad de la construcción de software, haciéndolo más confiable, propiedad que combina robustez y correctitud, [3], [4].

En esta metodología se debe definir claramente el comportamiento esperado de cada función –y en métodos y clases de lenguajes que soportan orientación a objetos–. Más concretamente, el diseño por contrato, enfatiza el uso de los conceptos de precondiciones, postcondiciones e invariantes y

los incorpora estratégicamente en el concepto de contrato. La metodología propone hacer explícitas y sistemáticas las verificaciones del contrato. Las precondiciones y postcondiciones forman parte de la interfaz de las funciones, y establecen propiedades lógicas que deben satisfacerse antes y después, respectivamente, de la ejecución de la tarea u operación que la función implementa, [4], [5], [6].

Las precondiciones son los criterios lógicos que deben cumplirse cuando se invoca una función, mientras que las postcondiciones son los criterios lógicos que deben cumplirse cuando una función completa su tarea de manera correcta. En general, las funciones reciben argumentos sobre los que se tienen determinadas expectativas para que la operación programada pueda proceder. En parte, estas refieren a los tipos de dato de los argumentos, algo que por ejemplo C++ y otros lenguajes compilados y fuertemente tipados validan durante la compilación. Es decir, el compilador asegura que los argumentos sean del tipo correcto. Sin embargo, existen otras expectativas sobre los parámetros. Por ejemplo, el conjunto de posibles valores válidos que pueden tomar los argumentos en la invocación de la función. Y algo similar sucede con los valores de retorno. También se espera sobre ellos que, si la función se ejecuta correctamente, cumpla una expectativa lógica. Contar con información de precondiciones y postcondiciones es muy útil para el desarrollador, para los usuarios de la función y para los testers, [7].

Algunos lenguajes modernos incorporan contratos nativamente y otros lo pueden hacer con librerías. C, por su parte, no provee nativamente soporte para contratos, pero existe la biblioteca de QuantumLeaps [8], que provee soporte para C embebido, y en otros casos se implementa con anotaciones *ad hoc*.

La programación por contratos es la forma en la que se programa en el diseño por contrato y se refiere a la implementación concreta del diseño por contratos, ya sea con el uso de notación *ad hoc*, librerías o con el soporte nativo del lenguaje. Esta forma de programación contrasta con el enfoque adoptado en programación defensiva, [9].

III. ANÁLISIS ESTÁTICO CON VERIFAST

La verificación estática es una técnica, generalmente automatizada con herramientas, para análisis estático de código. Entra dentro de la categoría de verificación formal de software, que consiste en la aplicación de técnicas matemáticas rigurosas para la verificación de software. La verificación formal, y en general, los métodos formales de desarrollo, no son muy utilizados. Esto puede deberse a múltiples razones, aunque algunas de ellas podrían ser más mitos que realidades. Entre las razones más conocidas se puede mencionar que las metodologías formales son complejas y requieren un alto nivel de formación y experiencia. También se suele argumentar que son más costosas en términos de tiempo y recursos, y que requieren una gran carga de documentación adicional. Otra razón que se suele mencionar como desventaja de la aplicación de técnicas formales, es la limitación de disponibilidad de herramientas, es decir, las herramientas de desarrollo de software que soportan metodologías formales son menos comunes y pueden no estar tan bien integradas en los entornos de desarrollo modernos.

De las herramientas de verificación estática para el lenguaje C se ha desarrollado y usado ampliamente LCLint, [10], para chequear código y, posteriormente se desarrolló VeriFast, [11], que es una herramienta de verificación estática para los lenguajes para C y java, y más recientemente para C++, [12]. Lo interesante de estas herramientas es que requieren de una sintaxis diferenciada para poder analizar el código fuente. En particular, VeriFast utiliza anotaciones *ad hoc* en las se especifica el contrato de cada función.

VeriFast verifica ciertas propiedades de correctitud de programas. Esto lo hace analizando programas que pueden estar compuestos por uno o más archivos de código fuente. Como resultado, puede indicar que no se han detectado errores o, en caso contrario, señalar la ubicación exacta de un posible problema. De acuerdo a los autores, si VeriFast no encuentra errores significa que el programa, [1]:

- no realiza accesos ilegales a la memoria, como leer o escribir un campo de instancia de estructura después de que la instancia de estructura haya sido liberada, o leer o escribir

más allá del final de una matriz (conocido como desbordamiento de búfer, la causa más común de vulnerabilidades de seguridad en sistemas operativos y servicios de Internet) y

- no incluye un cierto tipo de errores de concurrencia conocidos como carreras de datos, es decir, accesos conflictivos no sincronizados del mismo campo por múltiples hilos. Los accesos se consideran conflictivos si al menos uno de ellos es un acceso de escritura. Y

- cumple las precondiciones y postcondiciones de las funciones especificadas por el programador en forma de comentarios especiales (conocidos como anotaciones) en el código fuente.

Para detectar todos los errores, VeriFast realiza una ejecución simbólica modular del programa. En concreto, VeriFast ejecuta simbólicamente el cuerpo de cada función del programa, partiendo del estado simbólico descrito por la precondición de la función, comprobando que los permisos están presentes en el estado simbólico para cada posición de memoria a la que accede una sentencia, actualizando el estado simbólico para tener en cuenta el efecto de cada sentencia, y comprobando, siempre que la función retorna, que el estado simbólico final satisface la postcondición de la función. Un estado simbólico consta de un montículo simbólico, que contiene permisos (conocidos como chunks) para acceder a determinadas posiciones de memoria, un almacén simbólico, que asigna un valor simbólico a cada variable local, y una condición de ruta, que es el conjunto de suposiciones sobre los valores de los símbolos utilizados en el estado simbólico en la ruta de ejecución actual. La ejecución simbólica siempre termina, porque gracias al uso de invariantes de bucle, cada cuerpo de bucle sólo necesita ejecutarse simbólicamente una vez, y la ejecución simbólica de una llamada a función sólo utiliza la precondición y la postcondición de la función, no su cuerpo, [1].

Una ventaja del enfoque de análisis estático con VeriFast es que no requiere incorporar su notación de contratos en el código ejecutable. Por lo tanto, no interfiere con el desempeño del firmware, por lo que el tiempo de ejecución no se verá afectado, [2].

IV. METODOLOGÍA

Como se indicó previamente, este trabajo se orienta al desarrollo de firmware para sistemas embebidos en lenguaje C. Para este fin, se propuso la siguiente metodología donde se omite intencionalmente el diseño y desarrollo de pruebas (testing) para limitar la extensión de esta presentación. Obviamente, las pruebas deberían estar siempre presentes en el ciclo de desarrollo.

La estrategia empleada consiste en:

1. Selección de casos y definición de requerimientos: *drivers* y biblioteca de funciones para uso en drivers.
2. Declaración de funciones y estructuras de cada driver y biblioteca.
3. Incorporación de contratos y aserciones en cada caso.
4. Desarrollo de aplicación de prueba que utiliza el driver y/o la biblioteca.
5. Primer análisis estático con VeriFast con revisión y corrección si es necesario.
6. Incorporación de aserciones en la aplicación.
7. Segundo análisis estático con VeriFast con revisión y corrección si es necesario.
8. Verificación y validación. Se vuelve a etapas previas si es necesario.

Dentro de esta secuencia de pasos, el análisis estático con VeriFast es la etapa central. El paso 6, podría adelantarse sin mayores inconvenientes porque constituyen afirmaciones sobre lo que se asume como un comportamiento correcto para un punto en el camino de ejecución de un programa.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se analizan brevemente dos códigos de prueba para observar con algún detalle cómo se emplea VeriFast y la notación de contratos. El primer código refiere al desarrollo de una función para sumar dos valores enteros no negativos. El código, con la notación de contratos más simple posible se muestra en la Fig. 1. Se observan dos cláusulas expresadas como comentarios iniciados con *//@*: *requires* y *ensures*. Estas cláusulas constituyen las precondiciones y postcondiciones, respectivamente para cada función. Y para estas funciones se establece el caso más general posible en que se asume que

la función es correcta, sin importar los valores actuales que adoptan los argumentos formales y el algoritmo que implementa la función para dar lugar al valor de retorno.

```

1  int sum(int a, int b)
2      //@ requires true;
3      //@ ensures true;
4  {
5      return a + b;
6  }
7
8  unsigned short sum2(unsigned short
9  a, unsigned short b)
10     //@ requires true;
11     //@ ensures true;
12 {
13     return a + b;
14 }

```

Fig. 1. Funciones que suman dos números enteros no negativos con notación de contratos.

La función principal (*main*) que emplea estas funciones se muestra en la Fig. 2. Notar que, al igual que antes, se emplean las pre y postcondiciones más débiles posibles (es decir, las más abarcativas).

```

1  int main()
2      //@ requires true;
3      //@ ensures true;
4  {
5      int x = 10;
6      int y = 2147483637;
7      int result = sum(x, y);
8
9      unsigned short x2 = 10;
10     unsigned short y2 = 65525;
11     unsigned short result2 = sum2(x2,
12     y2);
13     printf("%i\n", result);
14     printf("%u\n", (unsigned
15     int)(result2));
16     return 0;
17 }

```

Fig. 2. Función principal con ejemplo de uso de las funciones que suman números no negativos.

La principal ventaja de este sencillo enfoque consiste en permitir aplicar la herramienta de verificación estática VeriFast de forma muy

simple para realizar un primer análisis del código. Como se indicó previamente, VeriFast realiza una ejecución simbólica del código C considerando errores comunes como fallas en alocaación y liberación de memoria (con *malloc* y *free*), divisiones por 0, acceso a direcciones de memoria no reservada, entre otros errores. Por ejemplo, si se añaden previo al retorno las líneas `int a=1; int b=0; int r=a/b;` el analizador indica “*Denominator might be 0. (Cannot prove !(0 = 0).)*” en la división `a/b`. Aunque en este caso, el problema es obvio, el analizador rastrea si la variable “b” posee un valor diferente de cero en los diferentes caminos de ejecución por los que puede transitar el programa. Esencialmente, realiza de forma sistemática un proceso de análisis del flujo de ejecución del código fuente similar al que realiza un/a programador/a cuando razona sobre la secuencia de pasos del programa que escribe para implementar un algoritmo. La ventaja del enfoque es directa, el analizador simbólico puede llevar la cuenta de una cantidad muy superior de valores actuales de argumentos formales de lo que lo puede hacer el/la más experimentado/a programador/a.

Volviendo la atención al código de la Fig. 2, la salida que resulta de ejecutar este programa se muestra en la Fig. 3. En este caso, los valores mostrados corresponden a los extremos superiores de cada rango de números enteros que pueden ser representados por los tipos de datos seleccionados.

1	2147483647
2	65535

Fig. 3. Salida por terminal del programa que suma números enteros no negativos.

Esta salida es un caso extremo y, si se modifican los valores `x` y `x2` a 11, en lugar de 10, la salida es como muestra la Fig. 4. Es sencillo apreciar que los resultados son incorrectos y sucedió un desbordamiento de rango. De aquí que las precondiciones y postcondiciones generales empleadas como primera aproximación no aportan la información necesaria al analizador para detectar el problema de desbordamiento.

1	-2147483648
2	0

Fig. 4. Salida por terminal del programa que suma

números enteros no negativos cuando `x=11` y `x2=11`.

La Fig. 5 muestra el código que define las funciones `sum` y `sum2` con precondiciones para que el analizador pueda detectar estáticamente el desbordamiento de rango. En este caso, el analizador indica “*Cannot prove condition. (Cannot prove (11 + 2147483637) <= 2147483647.)*” para la línea 2 de la Fig. 5, y “*Cannot prove condition. (Cannot prove (11 + 65525) <= 65535.)*” para la línea 10 de la misma figura. Estas detecciones se realizan en forma secuencial, es decir, primero surge una y debe corregirse el programa, luego surge la otra y debe corregirse el programa nuevamente. En este caso, la corrección consiste en que los valores a sumar sean menores que los valores máximos permitidos por los tipos de dato seleccionados.

```

1  int sum(int a, int b)
2      //@ requires a + b <= INT_MAX;
3      //@ ensures true;
4  {
5      return a + b;
6  }
7
8  unsigned short sum2(unsigned short
   a, unsigned short b)
9      //@ requires a + b <= USHRT_MAX;
10     //@ ensures true;
11 {
12     return a + b;
13 }
```

Fig. 5. Funciones que suman dos números enteros no negativos con notación de contratos que previene el desbordamiento de rango.

Otra posibilidad es que uno de los sumandos sea negativo para la función `sum`, lo cual no está permitido según la idea inicial para estas funciones de suma. Así, si `x = -5` en la línea 5 de la función principal mostrada en la Fig. 2, el analizador estático no detectará el problema. Por lo tanto, siguiendo la misma estrategia debería restringirse la precondición para aceptar valores que sean no negativos únicamente. Esto se observa en el código la Fig. 6. donde el contrato establece ahora como precondición adicional para las entradas de la función `sum` que sean valores no negativos. Múltiples condiciones se unen con el conector `&&` que corresponden a la operación lógica de

conjunción (o *and*) para VeriFast, [1]. Con esta precondition, el analizador estático indicará con un mensaje “*Cannot prove condition. (Cannot prove $0 \leq (0 - 5)$.)*” para la línea 2 de la Fig. 6 en caso de ser $x=-5$ en la línea 5 de la función principal mostrada en la Fig. 2.

```

1  int sum(int a, int b)
2      //@ requires a >= 0 && b >= 0
   && a + b <= INT_MAX;
3      //@ ensures true;
4  {
5      return a + b;
6  }
```

Fig. 6. Funciones que suman dos números enteros no negativos con notación de contratos que previene valores actuales negativos y desbordamiento de rango.

Otro tipo de condiciones pueden ser añadidas en el código fuente mediante las aserciones. A modo de ejemplo, se añade dos aserciones de VeriFast a la función principal en las líneas 8 y 13 de la Fig. 7. Las aserciones funcionan como afirmaciones y son similares a las que se provee la biblioteca *assert.h*, con la diferencia de que es un comentario y no afecta el tiempo de ejecución, esto es, no añade comprobaciones en tiempo de ejecución. Como desventaja encontramos que es necesario comprobar el código con el analizador estático para que la aserción sea comprobada estáticamente.

```

1  int main()
2      //@ requires true;
3      //@ ensures true;
4  {
5      int x = 10;
6      int y = 2147483637;
7      int result = sum(x, y);
8      //@ assert result == 2147483647;
9
10     unsigned short x2 = 10;
11     unsigned short y2 = 65525;
12     unsigned short result2 = sum2(x2,
13     y2);
14     //@ assert result2 == 65535;
15     printf("%i\n", result);
16     printf("%u\n", (unsigned
17     int)(result2));
18     return 0;
```

```

19 }
```

Fig. 7. Función principal que implementa las pruebas de las funciones que suman números no negativos.

Cuando se aplica el análisis estático sobre el código de la Fig. 7 con los contratos en las funciones de suma de actualizados hasta la Fig. 6, el analizador indica “*Assertion might not hold. (Cannot prove result = 2147483647.)*” para la línea 8 de la Fig. 7. Esto se debe a que a partir del contrato de la función *sum* no es posible vincular simbólicamente las entradas “a” y “b” con el resultado “result”; ver Fig. 5. Para resolver este inconveniente, el contrato de la función *sum* se modifica como se muestra en la Fig. 8 donde se hace referencia al valor de retorno con *result*, [1].

```

1  int sum(int a, int b)
2      //@ requires a >= 0 && b >= 0
   && a + b <= INT_MAX;
3      //@ ensures a + b == result;
4  {
5      return a + b;
6  }
7
8  unsigned short sum2(unsigned short
   a, unsigned short b)
9      //@ requires a + b <= USHRT_MAX;
10     //@ ensures a + b == result;
11 {
12     return a + b;
13 }
```

Fig. 8. Funciones que suman dos números enteros no negativos con notación de contratos que previenen desbordamiento de rango y considera el vínculo entre las entradas y la salida.

Es importante destacar que la elección de los tipos de datos de las entradas a las funciones constituye en sí mismo una restricción, como lo son las preconditiones. En efecto, al elegir el tipo de dato se define el rango de conjunto de valores que podrá adoptar la entrada. Es por este motivo que, para el caso de la función *sum2*, no fue necesario añadir la precondition “ $a \geq 0 \ \&\& \ b \geq 0$ ” debido a que es el propio tipo de dato el que impone esta restricción implícitamente.

Otro aspecto de importancia que debe notarse en las funciones *sum* y *sum2* es que el cuerpo de ambas ha permanecido

extremadamente simple (`return a + b;`). Quedan como comentarios por fuera del cuerpo de ambas funciones las restricciones tanto para las entradas como para el valor de retorno. Por otra parte, estas restricciones que constituyen el contrato se rigen, únicamente, por el requerimiento establecido, esto es, que las funciones implementan la suma de valores enteros no negativos.

VI. CASO DRIVER DE SENSOR LUMÍNICO

Retomando la metodología propuesta, para el primer punto se propone el driver de un sensor LDR. Para este fin la especificación propuesta se muestra en la Tabla I donde aparecen dos columnas. En la primera se indica el código del requerimiento funcional (RF) o requerimiento no funcional (RNF), y en la segunda se describe brevemente el requerimiento.

TABLA I
ESPECIFICACIÓN PARA DRIVER DE SENSOR LDR

RF / RNF	Referencia
RF-1	Inicialización del LDR Configurar el ADC para iniciar la lectura del sensor LDR y establecer los valores iniciales en la estructura 'LDR_read'. El rango de valores va de 0 a 4095, y un valor alto significa menor intensidad lumínica para este módulo.
RF-2	Lectura Promediada del LDR Realizar 10 lecturas en 1 ms, promediar los valores obtenidos.
RF-3	Verificación de Desconexión del LDR Determinar si hay una alta probabilidad de que el módulo LDR se encuentre desconectado. Esta verificación se hace comparando la lectura promedio con un umbral de desconexión. Este umbral es un valor que a partir del cual se sabe que podría deberse a una desconexión entre el módulo y el microcontrolador.
RNF-4	Estructura de datos Tanto la lectura, códigos de error, como el umbral de desconexión deben gestionarse en una única estructura de datos de C (struct).

El driver del sensor LDR está programado para una esp32, y consiste en dos archivos de código fuente: `ldr_module.h` y `ldr_module.c`. El contenido del módulo `.h` se muestra en la Fig. 9.

```

1  #ifndef LDR_DRIVER_H
2  #define LDR_DRIVER_H
3
4  #include "esp_adc/adc_oneshot.h"
5
6  struct LDR_read {
7      uint16_t light_intensity;
8      esp_err_t error_code; // ESP_OK
9      uint16_t
10     disconnection_threshold;
11 };
12 // Initialize the LDR by configuring
13 // the ADC
14 void ldr_init(adc_unit_t p_unit_id,
15 struct LDR_read* ldr_read);
16
17 // Take 10 readings in 1 ms, average
18 // the values, and check if the module
19 // is disconnected
20 void ldr_read_average(struct
21 LDR_read* ldr_read);
22
23 // Check if the LDR module is
24 // disconnected
25 bool ldr_is_disconnected(struct
26 LDR_read* ldr_read);
27
28 #endif // LDR_DRIVER_H

```

Fig. 9. Contenido de `ldr_module.h`.

Y, el contenido del módulo `.c` para el mismo driver se muestra en la Fig. 10.

```

1  #include "ldr_module.h"
2  #include <rom/ets_sys.h>
3
4  static adc_oneshot_unit_handle_t
5  adc_handle;
6  static adc_oneshot_unit_init_cfg_t
7  init_config;
8
9  void ldr_init(adc_unit_t p_unit_id,
10 struct LDR_read* ldr_read) {

```

```

8      // Initial configurations
9
10     ldr_read->disconnection_threshold =
11     100; // Threshold to detect
12     disconnection
13     init_config.unit_id = p_unit_id;
14
15     ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_new_unit
16     (&init_config, &adc_handle));
17
18     //-----ADC
19     Config-----//
20     adc_oneshot_chan_cfg_t config =
21     {
22         .atten = ADC_ATTEN_DB_12,
23         .bitwidth = ADC_BITWIDTH_12,
24     };
25
26     ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_config_c
27     hannel(adc_handle, ADC_CHANNEL_0,
28     &config));
29 }
30
31 void ldr_read_average(struct
32 LDR_read* ldr_read) {
33     int sum = 0;
34     const int num_samples = 10;
35     int read_raw; // adc value
36
37     esp_err_t err, err_aux;
38     err = ESP_OK;
39     err_aux = ESP_OK;
40
41     for (int i = 0; i < num_samples;
42     i++) {
43         err_aux =
44         adc_oneshot_read(adc_handle,
45         ADC_CHANNEL_0, &read_raw);
46
47         if (err_aux != ESP_OK) {
48             err = err_aux;
49             break;
50         }
51         sum += read_raw;
52         ets_delay_us(100); // Wait
53         100 microseconds for a total of 1 ms
54     }
55
56     ldr_read->light_intensity = sum
57     / num_samples;
58     ldr_read->error_code = err;

```

```

43 }
44
45 bool ldr_is_disconnected(struct
46 LDR_read* ldr_read) {
47     return ldr_read->light_intensity
48     < ldr_read->disconnection_threshold;
49     // Check if the value is below the
50     threshold
51 }

```

Fig. 10. Contenido de ldr_module.c.

La estructura de directorios del firmware para una esp32 se muestra en la Fig. 11. Se observa en esta figura que el driver para el módulo LDR se encuentra dentro del directorio *devices* que, a su vez, se encuentra en el directorio *drivers*. Esta estructura permite la reutilización de los drivers en diferentes proyectos lo que favorece la creación de código reutilizable.

Para este trabajo, se implementa un proyecto de prueba compuesto por tres archivos ubicados en el directorio main (dentro del directorio test_project): test_app.h, test_app.c y test_project.c. Los primeros dos archivos de la aplicación implementan funciones que incluyen e invocan funciones de los drivers para implementar sus funcionalidades, y el código fuente test_project.c incluye a test_app.h. De esta forma, se logra una arquitectura de software por capas similar a la expuesta en [2].

Fig. 11. Árbol de directorios para el firmware.

Para añadir la notación de contratos de VeriFast al driver se incorporan las anotaciones al archivo de cabecera como muestra la Fig. 12. Se observa la utilización de un predicado (*predicate*) para proveer concisión a los contratos y ocultar información del módulo en otros módulos lo utilicen LDR, [1]. Por otra parte, la notación empleada se ha mantenido minimalista con el fin de centrar la atención en cómo se incorporan al módulo. La forma de realizar verificaciones a partir de los argumentos se realiza de forma similar a cómo se mostró con la función de suma. Es importante destacar que si los predicados son recursivos VeriFast no verifica su terminación, y no informa de recursión o bucles infinitos por lo que todavía es responsabilidad del programador/a tener cuidado en este punto, [1].

```

1  #ifndef LDR_DRIVER_H
2  #define LDR_DRIVER_H
3
4  #include "esp_adc/adc_oneshot.h"
5
6  /*@
7  predicate LDR_read_pred(struct
8  LDR_read *ldr_read, uint16_t
9  the_light_intensity, esp_err_t
10 the_error_code, uint16_t
11 the_disconnection_threshold) =
12     ldr_read->light_intensity |->
13     the_light_intensity
14     &*& ldr_read->error_code |->
15     the_error_code
16     &*&
17     ldr_read->disconnection_threshold
18     |-> the_disconnection_threshold;
19 @*/
20
21 struct LDR_read {
22     uint16_t light_intensity;
23     esp_err_t error_code; // ESP_OK
24     = 0, means no error
25     uint16_t
26     disconnection_threshold;
27 };
28
29 // Initialize the LDR by configuring
30 the ADC
31 void ldr_init(adc_unit_t p_unit_id,

```

```

21 struct LDR_read* ldr_read);
22     /*@ requires true;
23     /*@ ensures
24     LDR_read_pred(ldr_read, _, _, _);
25
26 // Take 10 readings in 1 ms, average
27 the values, and check if the module
28 is disconnected
29 void ldr_read_average(struct
30 LDR_read* ldr_read);
31     /*@ requires true;
32     /*@ ensures
33     LDR_read_pred(ldr_read, _, _, _);
34
35 // Check if the LDR module is
36 disconnected
37 bool ldr_is_disconnected(struct
38 LDR_read* ldr_read);
39     /*@ requires true;
40     /*@ ensures true;
41
42 #endif // LDR_DRIVER_H

```

Fig. 12. Contenido de ldr_module.h con contratos.

Otro aspecto de relevancia para realizar el análisis estático es la forma de vincular las inclusiones de los módulos a analizar, con aquellos que provee el *framework* de desarrollo. Por ejemplo, en el caso del archivo de cabecera ldr_module.h es necesario incluir el módulo esp_adc/adc_oneshot.h (línea 4 de la Fig. 12) para poder emplear la definición de `adc_unit_t` que se encuentra allí. Sin embargo, incluir directamente el código fuente que provee el *framework* de desarrollo derivaría en que el analizador comience a analizar el código fuente de este último. Para evitar esto, una alternativa es crear módulos *mocks* en un directorio separado e indicar estas inclusiones al analizador. De esta forma, el código fuente del driver permanece inalterado respecto a las inclusiones. La Fig. 13 muestra el árbol de directorios del directorio mock, dentro del cual se encuentran los diferentes directorios *include* que se proporcionan al analizador previo a realizar el análisis estático. El árbol replica parcialmente el del *framework* en caso de que sea necesario añadir *mocks* adicionales.

Una alternativa analizada que cabe destacar consistía en añadir directivas de preprocesador al módulo a analizar para realizar inclusiones

condicionales. No obstante, ello implicaba alterar el código fuente original se descartó por tratarse de una nueva posible fuente de errores. Por ejemplo, por error podría quedar activa la inclusión de un archivo de cabecera *mock* en la compilación de producción.

Fig. 13. Árbol de directorios para mocks.

Para comprobar el módulo LDR estáticamente, se crea una función de prueba en un módulo *test_app.c* que puede observarse en la Fig. 14. En este código se invocan las diferentes funciones del módulo *ldr_module.h*. También, se observa la incorporación de un bucle que realiza sucesivas lecturas una vez iniciado el programa en el microcontrolador. Para este fin, es necesario incorporar un invariante de bucle que provea al ámbito del bucle de las expresiones lógicas que emplea en su interior, es decir, el invariante *//@ invariant true;* no funciona. El invariante añadido permite analizar la correctitud del cuerpo del bucle, pero no asegura su terminación. De hecho, en este ejemplo, lo correcto es que el bucle sea infinito.

1	<code>#include "test_app.h"</code>
2	
3	<code>// inclusion of drivers</code>
4	<code>#include "ldr_module.h"</code>
5	
6	<code>// dependencies</code>
7	<code>#include "freertos/FreeRTOS.h"</code>
8	
9	
10	<code>void test_ldr_module()</code>

11	<code> //@ requires true;</code>
12	<code> //@ ensures true;</code>
13	<code>{</code>
14	<code> struct LDR_read ldr_read;</code>
15	
16	<code> ldr_init(ADC_UNIT_1, &ldr_read);</code>
	<code>// Initialize the LDR. ADC_UNIT_1</code>
	<code>corresponds to GPIO36 on the ESP32</code>
17	<code> while (1)</code>
18	<code> //@ invariant</code>
	<code>LDR_read_pred(&ldr_read,</code>
	<code>?light_intensity, ?error_code,</code>
	<code>?disconnection_threshold);</code>
19	<code> {</code>
20	<code> ldr_read_average(&ldr_read);</code>
21	<code> if</code>
	<code>(ldr_is_disconnected(&ldr_read)) {</code>
22	<code> //@ open</code>
	<code>LDR_read_pred(&ldr_read,</code>
	<code>light_intensity, error_code,</code>
	<code>disconnection_threshold);</code>
23	<code> printf("LDR probably</code>
	<code>disconnected! (LDR Value: %u,</code>
	<code>threshold: %u)\n",</code>
	<code> (unsigned</code>
	<code>int)(ldr_read.light_intensity),</code>
	<code>(unsigned</code>
	<code>int)(ldr_read.disconnection_threshol</code>
	<code>d));</code>
24	<code> //@ close</code>
	<code>LDR_read_pred(&ldr_read,</code>
	<code>light_intensity, error_code,</code>
	<code>disconnection_threshold);</code>
25	<code> } else {</code>
26	<code> //@ open</code>
	<code>LDR_read_pred(&ldr_read,</code>
	<code>light_intensity, error_code,</code>
	<code>disconnection_threshold);</code>
27	<code> printf("LDR Value (100</code>
	<code>to 4095, higher means low light</code>
	<code>intensity): %u\n", (unsigned</code>
	<code>int)(ldr_read.light_intensity));</code>
28	<code> //@ close</code>
	<code>LDR_read_pred(&ldr_read,</code>
	<code>light_intensity, error_code,</code>
	<code>disconnection_threshold);</code>
29	<code> }</code>
30	
31	
32	<code>vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); //</code>
	<code>Wait 1 second</code>

```

33 // @ Leak
   LDR_read_pred(&ldr_read,
   light_intensity, error_code,
   disconnection_threshold);
34 }
35 }

```

Fig. 14. Contenido de test_app.c con contratos.

Una captura de pantalla a modo ilustrativo de la verificación de este código en el IDE de VeriFast se muestra en la Fig. 15. donde puede observarse un pequeño árbol de ejecución a la derecha, y muy pequeño el código de la Fig. 14 en el editor. El editor permite, a través del árbol de ejecución navegar por diferentes caminos de ejecución simbólica del programa.

Fig. 15. Captura de pantalla del IDE de VeriFast.

El código mostrado para el módulo LDR posee contratos que le permiten verificar correctamente la ejecución simbólica. Por lo tanto, la estrategia a partir de este punto, consiste en hacer crecer el detalle de los contratos con el objetivo de que el analizador simbólico siga realizando verificaciones correctas.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado una estrategia que combina programación por contratos y análisis estático a software embebido en lenguaje C con la herramienta VeriFast. El enfoque involucra la teoría de programación por contratos donde las precondiciones y poscondiciones se verifican estáticamente de forma simbólica.

Se han analizado dos códigos, uno para sumar valores positivos y otro para un driver de un módulo LDR. En este último caso, se muestra la estructura de directorios y una forma de acoplar el analizador estático al desarrollo.

El enfoque adoptado ha sido gradual, partiendo por una integración de la herramienta con aserciones débiles que, posteriormente, una vez que se tiene una versión verificable del programa, fueron fortaleciéndose.

Una desventaja de la herramienta es que su utilización requiere aprender una nueva sintaxis y comprender el funcionamiento general del analizador. Y, por el contrario, una ventaja importante es que permite ejercitar y agudizar el pensamiento algorítmico y lógico matemático que, en última instancia, proporciona sentido a los programas que se desarrollan para ser ejecutados en un procesador digital moderno.

Consideramos que esta forma de combinar contratos y análisis estático aporta a mejorar la confiabilidad, porque contribuye a las pruebas de corrección del software. Esto es importante en general para software crítico, y puede ser de mucho valor e importancia para el software que constituye la línea de base para organizaciones o empresas que pretenden un amplio despliegue de su firmware donde una falla en producción podría implicar importantes pérdidas.

Una cuestión importante de mencionar es que lo presentado en relación al análisis estático y, en general, los métodos formales son herramientas y metodologías muy valiosas para el análisis de software. No obstante, es crucial tener en cuenta que, para cualquier lenguaje Turing-completo, como el lenguaje C, encontrar todos los posibles errores de tiempo de ejecución en un programa arbitrario o, en forma más general, cualquier violación de la especificación en el resultado final de un programa, es un problema indecidible. Por lo tanto, no existe un método computacional que pueda garantizar siempre con certeza si un programa arbitrario presentará errores de tiempo de ejecución. A pesar de esta limitación, la investigación y los avances en métodos formales siguen siendo de gran importancia, ya que contribuyen al desarrollo de soluciones aproximadas que pueden mejorar significativamente la confiabilidad del software.

REFERENCIAS

- [1] B. JACOBS, J. SMANS, AND F. PIESSENS, "THE VERIFAST PROGRAM VERIFIER: A TUTORIAL." IMEC-DISTRI NET, DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, KU LEUVEN - UNIVERSITY OF LEUVEN, BELGIUM, NOV. 28, 2017. [ONLINE]. AVAILABLE:

[HTTPS://PEOPLE.CS.KULEUVEN.BE/~BART.JACOBS/VERIFAST/TUTORIAL.PDF](https://people.cs.kuleuven.be/~bart.jacobs/verifast/tutorial.pdf)

- [2] J. BENINGO, *REUSABLE FIRMWARE DEVELOPMENT. A PRACTICAL APPROACH TO APIS, HALS AND DRIVERS*, 1ST ED. ACCESSED: AUG. 28, 2024. [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://LINK.SPRINGER.COM/BOOK/10.1007/978-1-4842-3297-2](https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-3297-2)
- [3] B. MEYER, “DESIGN BY CONTRACT,” INTERACTIVE SOFTWARE ENGINEERING INC, TECHNICAL, 1986. [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://SE.INF.ETHZ.CH/~MEYER/PUBLICATIONS/OLD/DBC_CHAPTER.PDF](https://se.inf.ethz.ch/~meyer/publications/old/dbc_chapter.pdf)
- [4] B. MEYER, “APPLYING ‘DESIGN BY CONTRACT,’” *COMPUTER*, VOL. 25, NO. 10, ART. NO. 10, OCT. 1992, DOI: 10.1109/2.161279.
- [5] B. MEYER, *OBJECT-ORIENTED SOFTWARE CONSTRUCTION*, 2ND ED. UPPER SADDLE RIVER, N.J: PRENTICE HALL PTR, 1997. [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://BERTRANDMEYER.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/OOSC.PDF](https://bertrandmeyer.com/wp-content/uploads/OOSC.pdf)
- [6] B. MEYER, *TOUCH OF CLASS*. BERLIN, HEIDELBERG: SPRINGER, 2009. DOI: 10.1007/978-3-540-92145-5.
- [7] B. STROUSTRUP, *THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE*, FOURTH EDITION. UPPER SADDLE RIVER, NJ: ADDISON-WESLEY, 2013.
- [8] “DESIGN BY CONTRACT (DBC) FOR EMBEDDED C AND C++.” [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://GITHUB.COM/QUANTUMLEAPS/DBC-FOR-EMBEDDED-C](https://github.com/QuantumLeaps/dbc-for-embedded-c)
- [9] S. McCONNELL, *CODE COMPLETE*, 2ND ED. REDMOND, WASH: MICROSOFT PRESS, 2004.
- [10] D. EVANS, J. GUTTAG, J. HORNING, AND Y. M. TAN, “LCLINT: A TOOL FOR USING SPECIFICATIONS TO CHECK CODE,” IN *PROCEEDINGS OF THE 2ND ACM SIGSOFT SYMPOSIUM ON FOUNDATIONS OF SOFTWARE ENGINEERING*, IN SIGSOFT ’94. NEW YORK, NY, USA: ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, DEC. 1994, pp. 87–96. DOI: 10.1145/193173.195297.
- [11] B. JACOBS (EDITOR), *VERIFAST 21.04*. (APR. 18, 2021). ZENODO. DOI: 10.5281/ZENODO.4705416.
- [12] N. MOMMEN AND B. JACOBS, “VERIFICATION OF C++ PROGRAMS WITH VERIFAST,” DEC. 28, 2022, *ARXIV*: ARXIV:2212.13754. DOI: 10.48550/ARXIV.2212.13754.